

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE BROTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LUIS RAZETTI, BARCELONA, VENEZUELA

GUILLAIN BARRE SYNDROME: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF OUTBREAK IN THE LUIS RAZETTI UNIVERSITY HOSPITAL, BARCELONA, VENEZUELA

LARAMIE MARTÍNEZ YACOBELLI, DANIELA ACUÑA VALLENILLA, AMÍLCAR MORALES VELÁSQUEZ

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud,
Departamento de Salud Pública, Barcelona, Venezuela
E-mail: amilcarmor@hotmail.com*

RESUMEN

El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria mediada inmunológicamente, manifestada por parálisis motora simétrica ascendente, causando la muerte en casos severos al comprometer la musculatura respiratoria. En el estado Anzoátegui, la incidencia común es de un caso por año; sin embargo, se hospitalizaron tres casos sospechosos a principios del año 2016, indicando un posible brote. Con la finalidad de aportar evidencia que confirme este hecho, se planteó describir las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes ingresados en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, a través de un estudio observacional, descriptivo y corte transversal, en el primer trimestre de 2016. La población de estudio fue de 19 casos, con una edad promedio de 38,89 años (IC₉₅: 31,96-45,83) sin predominio por sexo. El 31,58% de los casos pertenecían al municipio Simón Bolívar y el 29,41% eran amas de casa. Todos los casos presentaron pródromos compatibles con proceso viral, el más frecuente fue la fiebre con 84,21%; debilidad muscular ascendente y simétrica con disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos desde el ingreso. El análisis del líquido cefalorraquídeo se realizó al 47,37% de los pacientes, hallándose disociación albúmino-citológica en el 22,22%. Se realizó electromiografía al 52,63%, con hallazgos compatibles en todos los casos. Solo el 6,67% cumplió con los tres criterios diagnósticos de Asbury y Cornblath. El 42,11% requirió ventilación mecánica en UTI. La estancia hospitalaria promedio fue de 19 días, el 68,42% egresó por mejoría clínica y la letalidad fue del 26,32%. Se demuestra un brote de al menos 10 casos en el estado Anzoátegui. Las muestras serológicas contrastadas para distintos microorganismos no fueron concluyentes.

PALABRAS CLAVE: Polirradiculoneuropatía, criterios de Asbury y Cornblath, epidemiología.

ABSTRACT

Guillain-Barré syndrome is an immunologically mediated inflammatory polyradiculoneuropathy, manifested by ascending symmetric motor paralysis, causing death in severe cases by compromising the respiratory musculature. In Anzoátegui State, the common incidence is one case per year; however, three suspected cases were hospitalized in early 2016, thus and “outbreak” was suspected. In order to provide evidence to confirm this fact, it was proposed to describe the epidemiological and clinical characteristics of the patients admitted to the Dr. Luis Razetti Hospital in Barcelona, Anzoátegui State, through an observational, descriptive and cross-sectional study. The population under study was 19 cases, with an average age of 38.89 years (CI₉₅: 31.96-45.83) without predominance by sex. The patients came from Simón Bolívar municipality (31.58%) and 29.41% were housewives. All cases presented prodrome compatible with viral process, the most frequent was fever with 84.21%; and ascending and symmetrical muscular weakness with diminution or abolition of osteotendinous reflexes since admission. The analysis of cerebrospinal fluid was performed in 47.37% of the cases, with albumen-cytological dissociation in 22.22%. Electromyography was performed at 52.63%, with compatible findings in all cases. Only 6.67% met the three diagnostic criteria of Asbury and Cornblath. Among the patients, 42.11% required mechanical ventilation in ICU. The average hospital stay was 19 days, 68.42% withdrew due to clinical improvement, while lethality was 26.32%. An outbreak of at least 10 cases in Anzoátegui state was observed. The serological samples contrasted for different microorganisms were inconclusive.

KEY WORDS: Polyradiculoneuropathy, Asbury and Cornblath criteria, epidemiology.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una

serie heterogénea de neuropatías periféricas mediadas inmunológicamente, donde el hallazgo común es la polirradiculoneuropatía inflamatoria

de evolución rápida, con expresión clínica de parálisis motora simétrica ascendente, alteraciones sensitivas y en ocasiones con la presencia de disautonomías (Acosta *et al.* 2017).

En Latinoamérica este es un trastorno relativamente infrecuente, varios autores señalan una incidencia anual variable entre 0,6 y 4,0 casos por 100.000 habitantes al año (Lestay-O'Farrill y Hernández-Cáceres 2008). Afecta a personas de cualquier edad, ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres a razón de 1,5:1,0 y se considera la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en los países donde la poliomielitis ha sido erradicada (Carrillo-Torres y Peña-Rios 2013, Torricelli 2009).

Clínicamente, se describe como una enfermedad monofásica con una duración menor a 12 semanas, parestesias y debilidad distal de miembros inferiores de progresión ascendente, reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes pudiendo comprometer las extremidades superiores. Se puede encontrar afectación de los pares craneales en el 30-40% de los casos, principalmente la parálisis bilateral del VII par. Más del 90% de los pacientes llega al máximo compromiso neurológico entre las dos y cuatro semanas de evolución clínica, pudiendo regresar lentamente a su función normal en semanas o meses en caso de que el curso de la enfermedad sea favorable (Torricelli 2009) Por el contrario, en los casos severos, existe compromiso en la musculatura de la caja torácica (Pérez 2006) causando insuficiencia respiratoria en el 30% de los pacientes, requiriendo ventilación mecánica asistida, debido a esto fallecen por complicaciones asociadas del 2 al 5% de los casos (Sánchez *et al.* 2014).

Con relación a los criterios que apoyan fuertemente el diagnóstico de caso probable, en este momento, se utilizan los descritos por Asbury y Cornblath (1990), que además de los signos y síntomas antes señalados, hacen mención de la elevación de las proteínas del líquido céfalo raquídeo (LCR) después de la primera semana, con recuento menor o igual a 10 mononucleares por mm³ y se encuentra evidencia de la disminución en la conducción nerviosa reportada en la electromiografía o su bloqueo en algún momento de la enfermedad.

Atendiendo a los hallazgos clínicos y bioquímicos, electrofisiológicos, se puede dividir al Guillain-Barré en cinco formas clínicas aceptadas por la mayoría de los autores, como son: (1) la polirradiculoneuritis inflamatoria aguda desmielinizante (AIDP, por sus iniciales en inglés de *Acute Inflammatory Demyelinating*

Polyneuropathy), (2) la neuropatía motora axonal aguda (AMAN, *Acute Motor-Axonal Neuropathy*), (3) la neuropatía motora y sensitiva axonal aguda (AMSAN, *Acute Motor-Sensory Axonal Neuropathy*), (4) la pandisautonomía aguda (PDAN, *Pandysautonomia Acute Neuropathy*) y (5) el síndrome de Miller-Fisher (MFS, por sus siglas en inglés). (Ávila *et al.* 2002, García y Cacho 2005, Casares *et al.* 2007, Jiménez *et al.* 2009, Torricelli 2009).

En lo referente a su etiología aún no ha sido bien definida (Ávila *et al.* 2002), sin embargo, en más del 60% de los pacientes el inicio del cuadro clínico está antecedido (entre 1-4 semanas) por un evento respiratorio o digestivo, generalmente de naturaleza infecciosa vírica o bacteriana (Lestay-O'Farrill y Hernández-Cáceres 2008). Dentro de los organismos frecuentemente asociados con esta patología se mencionan citomegalovirus, virus de Epstein Barr, virus varicela zoster, hepatitis A y B, *Mycoplasma pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Campylobacter jejuni* (Nafissi *et al.* 2013). También ha sido relacionado con incidente postvacunal, reconocido por el Centro para Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos desde 1976, debido a la aparición de un brote con 1.098 casos que desarrollaron parálisis flácida ascendente, después de la aplicación de unos 45 millones de vacunas contra el virus de la influenza de origen porcino, inactivadas, adyuvadas, de virus completos basadas en S1 H1N1 y/o H3N2 y/o H1N2) (Vellozzi *et al.* 2014).

Más recientemente, Cao-Lormeau *et al.* (2016) publicaron sus hallazgos sobre la coincidencia temporal entre los picos de incidencia entre el brote de Zika en la Polinesia Francesa (noviembre 2013 - febrero 2014) y la presencia 20 veces mayor del SGB; ellos describieron por primera vez la posible asociación de 42 casos con criterios diagnósticos, en los cuales el 98% (n = 41) se estableció infección por virus del Zika confirmado por serología (Cao-Lormeau *et al.* (2016).

A principio del año 2016 los Centros Nacionales de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de El Salvador, Brasil, Colombia y Venezuela informaron a la OPS/OMS de un aumento del número de casos de este síndrome registrados en sus países, sin establecimiento pleno de la causa; solo se ha confirmado mediante pruebas de laboratorio, la infección por el virus de Zika en tres de los 252 casos notificados por Venezuela. Por este motivo la OMS recomendó a los estados miembros afectados o en riesgo de sufrir brotes de infección

por este virus, realizar más investigaciones para identificar el posible papel de infecciones anteriores e identificar variaciones con respecto a los valores basales esperados para este síndrome (OMS 2016).

En el estado Anzoátegui el SGB se ha presentado con una frecuencia histórica de un caso nuevo por año, sin embargo, la dirección regional de epidemiología del estado Anzoátegui informó de un “brote”, incremento significativo de casos con relación a los valores habitualmente observados, para la segunda semana epidemiológica del 10 al 16 de enero de 2016, cuando fueron hospitalizados cinco casos sospechosos. El presente estudio tuvo como objetivo describir el comportamiento clínico-epidemiológico de este evento inédito en el estado Anzoátegui.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un diseño epidemiológico de serie de casos, con nivel descriptivo, tipo observacional, ambipectivo y corte transversal.

La población quedó constituida por 19 casos hospitalizados con diagnóstico compatible al SGB durante el primer brote reportado desde enero a marzo de 2016 en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona. Para controlar el sesgo de selección, además del diagnóstico médico de ingreso, se procedió a obtener reporte de los casos por el sistema de vigilancia epidemiológica en los servicios clínicos del hospital y su posterior notificación a la Dirección Regional de Salud del estado. También, siguiendo el criterio epidemiológico, fueron incluidos los casos probables con estadía mayor a 48 horas que fallecieron sin culminar las pruebas clínicas, los hallazgos electromiográficos compatibles ni la evidencia de disociación albumino-citológica en el LCR. Fueron excluidos todos los pacientes con debilidad muscular ascendente y/o reflejos osteotendinosos disminuidos durante su estadía en el establecimiento y que fueron descartados por estudios paraclínicos antes de su egreso. No ameritó procedimientos de muestreo al ser incluido el total de los casos.

Los datos fueron recolectados por técnica documental. Con la finalidad de evitar el sesgo de información, se procedió diariamente a la entrevista personal de los pacientes nuevos para validar la información de estos. Al momento de

comenzar a recolectar los datos, ya se habían reportado cinco casos sospechosos de SGB por lo que solamente se realizó revisión de la historia clínica de los mismos, a estos casos no se les interrogó por sus condiciones, fallecimiento o encontrarse en Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Para la confirmación del caso, fueron utilizadas pruebas de apoyo al diagnóstico como la evaluación cito-bioquímica del LCR y la electromiografía. Las muestras fueron tomadas por el Servicio de Epidemiología y enviadas para su procesamiento al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), Caracas, Venezuela, centro de referencia nacional, donde se realizó la búsqueda de otros agentes infecciosos virales y bacterianos [Zika, Dengue, Chikungunya, Citomegalovirus (CMV), Epstein-Barr (VEB), *Chlamydia*, *Mycoplasma*].

Para la elaboración de la base de datos, tablas y gráficas se utilizó el programa de Microsoft Excel 2013, y el análisis estadístico fue realizado con frecuencias relativas, medidas de tendencia central con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales PASW Statistics 18 (SPSS 2009).

RESULTADOS

Fueron documentados 19 casos hospitalizados con diagnóstico compatible al síndrome de Guillain-Barré desde su ingreso hasta que se produjo el alta, con un promedio de edad de 38,89 años (IC_{95%}: 31,96-45,83), con distribución normal desde los 12 hasta los 69 años de edad. La razón de masculinidad fue de 1,11 hombres por cada mujer, y aunque en las décadas de los 20', 30' y 60' predominaron las mujeres, esta no fue significativa ($p = 0,379$) (Tabla 1).

Se evidenció que el 84,21% de los pacientes eran autóctonos del estado Anzoátegui, procedentes de los municipios Simón Bolívar 31,58%, Juan Antonio Sotillo 15,79%, Simón Rodríguez y Santa Ana con 10,53% respectivamente. Los municipios Manuel Ezequiel Bruzual, Pedro María Freites y Francisco Carvajal con 5,26% cada uno. Así mismo fueron documentados tres casos, importados de estados vecinos: dos del municipio Zaraza del estado Guárico y uno del municipio Zamora del estado Monagas (Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según grupos de edad y sexo. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Grupos de edad	Masculino	(%)	Femenino	(%)	Total	(%)
10-19	1	10,00	0	0,00	1	5,26
20-29	2	20,00	3	33,33	5	26,32
30-39	3	30,00	3	33,33	6	31,58
40-49	2	20,00	0	0,00	2	10,53
50-59	2	20,00	1	11,11	3	15,79
60-70	0	0,00	2	22,22	2	10,53
Total	10	52,63	9	47,37	19	100,00

\bar{X} 38,89 (IC_{95%}: 31,96-45,83). ($p = 0,379$).

Tabla 2. Distribución de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según municipio de procedencia. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Estado, Municipio	n	%
Anzoátegui		
Simón Bolívar	6	31,58
Juan Antonio Sotillo	3	15,79
Simón Rodríguez	2	10,53
Santa Ana	2	10,53
Manuel Ezequiel Bruzual	1	5,26
Pedro María Freites	1	5,26
Francisco de Carvajal	1	5,26
Guárico		
Zaraza	2	10,53
Monagas		
Zamora	1	5,26
Total	19	100,00

En la evaluación clínica, los signos principales encontrados desde el inicio fueron; fiebre y erupción muco-cutánea en el 84,21% y

78,95% respectivamente, acompañados en la mayoría (57,89%) de artralgias. Entre otros síntomas frecuentemente documentados, se encontraron: cefalea en el 42,11% de los casos, mialgias (36,84%), náuseas y vómitos (31,58%), dolor de espalda (26,32%) y diarrea (21,05%). Dentro de las manifestaciones neurológicas evidenciadas, al momento del ingreso, se verificó la presencia de debilidad muscular ascendente y simétrica con reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos en el total de los casos estudiados. Así mismo, el 42,11% de presentó disfagia, 31,58% disnea y 26,32% parálisis del VII par craneal. Por otra parte, el análisis del líquido cefalorraquídeo se realizó en nueve casos (47,37%), de los cuales dos (10,53%) presentaron disociación albumino-citológica, cuatro (21,05%) características del LCR normal y en tres (15,79%) no se reportaron las proteínas (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según evaluación clínica (pródromos, manifestaciones neurológicas), análisis de LCR y electro diagnóstico. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Evaluación clínica*	n	%
Fiebre	16	84,21
Erupción cutánea	15	78,95
Artralgias	11	57,89
Cefalea	8	42,11
Mialgia	7	36,84
Nauseas o vómitos	6	31,58
Dolor de espalda	5	26,32
Diarrea	4	21,05
Manifestaciones neurológicas al ingreso**		
Disfagia	8	42,11
Disnea	6	31,58
Parálisis del VII par craneal	5	26,32
Disociación A/C LCR ***	2	10,53
Electromiografía ****	10	52,63

* Se presentaron otros síntomas menos frecuentes: Hemorragia cutánea, dolor abdominal y tos con 3 casos (15,79%), odinofagia con 2 (10,53%), poliartritis, conjuntivitis y hemorragias mucosas con uno (5,26 %).

** La debilidad muscular ascendente y simétrica, con reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos, se presentó en el 100% de los casos estudiados (n = 19).

*** A/C: Albumino-citológica. LCR: Líquido cefalorraquídeo. En 10 casos (52,63%) no se le realizó la punción lumbar, 4 casos fueron reportados como normales (44,44%) y tres (3; 33,33%) no fueron reportados.

**** En 9 casos no se realizó la prueba (47,37%).

Aunque los 19 casos en estudio presentaron criterios clínicos compatibles con el SGB, solamente nueve (47,37%) presentaron cambios electromiográficos, cinco (26,32%) fueron confirmados por criterio epidemiológico y solo uno (5,26%) cumplió con los tres criterios de Asbury y Cornblath (1990) (Tabla 4).

Se tomó muestra para determinar la etiología en todos los casos (n = 19): tres resultaron positivas para Dengue (16,67%), dos (11,11%) para *M. pneumoniae* y uno (5,56%) para Chikungunya, VEB y CMV, respectivamente. Aunque se buscó demostrar la presencia de Zika, solamente siete fueron reportados como negativos (Tabla 5).

Tabla 4. Distribución de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según criterios de confirmación. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Criterios de confirmación	n	%
Clínica + electromiografía	9	47,37
Epidemiológico*	5	26,32
Clínica+ electromiografía + PL.	1	5,26
Sin criterios paraclínicos realizados	4	21,05
Total	19	100,00

PL = Punción lumbar

* El criterio epidemiológico precisa que, todo caso probable en estudio que fallece sin el descarte etiopatogénico queda confirmado y se deben tomar todas las acciones en consecuencia.

Tabla 5. Pacientes con síndrome de Guillain-Barré asociado a agentes patógenos virales y bacterianos. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Agente	Toma de muestra		IgM Positivos	
	n	%	n	%
Dengue*	3	16,67	3	16,67
Chikungunya*	3	16,67	1	5,56
VEB	11	61,11	1	5,56
<i>M. pneumoniae</i>	10	55,56	2	11,11
CMV	9	50,00	1	5,56
<i>C. tracomatis</i>	4	22,22	0	0,00
Zika*	16	88,89	0	0,00

n = 18 pacientes

* Confirmado/descartado con RT-PCR en tiempo real.

VEB: Virus de Eipsten Barr. CMV: Citomegalovirus.

El resto de los resultados fueron negativos

En la evolución de la enfermedad, el tiempo transcurrido desde el inicio de los pródomos hasta la debilidad muscular y, desde esta hasta su hospitalización, fue de aproximadamente de 4 días respectivamente, posteriormente hubo una espera cercana a 1,5 días para ingresar a UTI. En este servicio permanecieron cerca de 18 días, a continuación fueron trasladados a sala general por 8,5 días adicionales; completando así, una estadía total estimada de 28 días (Fig. 1).

Figura 1. Evolución clínica de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Figura 2. Distribución de los casos con síndrome de Guillain-Barré según duración del brote: inicio de los síntomas prodrómicos y fecha de ingreso. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

La mayoría de los pacientes (68,42%) egresaron por mejoría clínica. Cinco pacientes fallecieron, estimándose una letalidad de 26,32% (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según condición de egreso. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona, Anzoátegui, enero-marzo 2016.

Condición de egreso	n	%
Mejoría	13	68,42
Fallecido	5	26,32
Traslado	1	5,26
Total	19	100,00

Nota: Un caso fue trasladado por no contar con inmunoglobulina en la institución.

El “brote” comenzó con el caso índice reportado en la segunda semana epidemiológica de 2016, sin embargo los casos comenzaron a presentar los síntomas desde dos semanas antes del primer ingreso (semana 52 de 2015); con una duración de 70 días, cuando terminó el 21 de febrero de 2016 tras el último ingreso conocido (Fig. 2).

DISCUSIÓN

Este es el primer estudio con sospecha diagnóstica del síndrome de Guillain-Barré en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui; y aunque la duración del brote fue solamente en el primer trimestre del año 2016, se observaron resultados similares a los obtenidos por otros autores como

Carrillo *et al.* (2012), cuando reportaron una edad promedio de 38 años, con predominio del sexo masculino. En esta serie las variables en cuestión, no demostraron diferencias estadísticamente significativas. Aunque no se encontraron estudios locales para comparar los resultados por procedencia, los casos fueron principalmente urbanos, con origen en las capitales de los municipios más poblados del estado Anzoátegui, siendo especialmente del área metropolitana (ubicada al noreste del estado) con mayor acceso al establecimiento de referencia. Adicionalmente se documentaron pacientes referidos de dos estados vecinos como Guárico y Monagas.

Los signos y síntomas prodrómicos se presentaron de forma similar al estudio de Cao-Lorneau *et al.* (2016) con erupción cutánea como el síntoma predominante en 81% de los eventos, seguido de fiebre con 58% y artralgias con 74%. Sin embargo, en lo etiológico fueron diferentes a los reportados por autores como Carrillo *et al.* (2012) donde el 50% de los pacientes presentó antecedente de infección gastrointestinal, en vez de las enfermedades metaxénicas-virales de este trabajo.

En el presente estudio todos los casos mostraron clínica típica del SGB ya descrita; sin embargo, estos hallazgos difieren a los reportados por Cao-Lorneau *et al.* (2016) donde solo el 74% de los pacientes presentaron debilidad muscular y 62% tenían reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos al momento de consultar, esto podría explicarse por

la demora del paciente en acudir a un centro diagnóstico o a la poca experiencia en este tipo de enfermedad.

De los nueve pacientes a los que se les realizó análisis del líquido cefalorraquídeo solo 22,22% presentaron disociación albumino-citológica. Llama la atención, que en varios pacientes el informe no reportó la concentración de proteínas en LCR, parámetro indispensable para determinar la disociación albumino citológica, que se corresponde con uno de los tres criterios diagnósticos (Isaza *et al.* 2009, Carrillo-Torres *et al.* 2013).

De los 10 pacientes a los que se les realizó el estudio electromiográfico, todos presentaron "hallazgos compatibles son SGB", sin embargo, en las conclusiones del informe no se clasificaron los subtipos y por esta misma causa se produce sesgo de información al no tener acceso a reportes completos; donde solo se reportaron como "síndrome de polirradiculoneuropatía aguda Guillain Barré" y otros como "polirradiculoneuritis moderada a severa", resultados estos que discrepan con los encontrados por Tellez *et al.* (2001) donde la variante clínica más frecuente fue la AIDP representando 64%, seguida de la variante AMSAN con 18%, AMAN con 11% y SMF con 7%.

Solamente tres muestras para Dengue resultaron IgM positivas, dos para *M. pneumoniae* y una para Chikungunya, VEB y CMV, sin embargo, este estudio no pretende demostrar asociación con el SGB. Carrillo *et al.* (2012) tampoco lograron documentar relación con otros patógenos (bacteria o virus), debido a que refieren que "en su medio no se solicita serología de manera rutinaria". Aunque se tomó muestra para Zika al 88,89% de los casos, solamente fueron informados siete, con resultados negativos; a diferencia de Cao-Lorneau *et al.* (2016) que reportaron IgM positivo para Zika en el 93% de los eventos.

En Brasil, en el municipio Salvador del estado de Bahía, durante febrero y junio de 2015, se reportaron 14.835 casos de una enfermedad exantemática aguda indeterminada. El 29 de abril del mismo año, se confirmó la presencia de Zika en muestras de ocho pacientes que residían a 50 km de Salvador. Durante el mismo periodo, se reportaron 58 casos de Chikungunya y 24 pacientes con sospecha de SGB fueron hospitalizados (Cardoso *et al.* 2015),

Con referencia al ingreso a la UTI, solamente el 42,11% de los pacientes requirió ventilación

mecánica muy por debajo de lo reportado por Carrillo-Torres *et al.* (2013) quienes señalaron que el 69,8% de los pacientes requirió atención en la unidad de cuidados intensivos. Ambos resultados superan a los reportados internacionalmente donde aproximadamente solo el 30% desarrollan insuficiencia respiratoria y por lo tanto requieren ventilación mecánica con posterior ingreso a la UTI.

Al observar el comportamiento de la estadía, Cao-Lorneau *et al.* (2016), obtuvieron cifras similares, su estancia en la UTI fue de 18 días y la total hospitalaria de 19 días, sin embargo, en los casos con estancia en la UTI, si se suman los promedios, se prolonga hasta 28 días. Estos resultados difieren con los registrados por Carrillo *et al.* (2012), donde el periodo de estancia intrahospitalaria fue mayor a 20 días y en terapia intensiva de 12,5 días.

Con relación a la condición de egreso, la mayoría egresó por mejoría clínica, con una letalidad del 26,32% y un traslado a otro centro hospitalario por no contar con inmunoglobulina en la institución. El porcentaje de pacientes fallecidos es inferior a los reportados por Torriente *et al.* (2012) donde el 50% de los pacientes falleció, sin embargo, supera a los resultados registrados por Carrillo *et al.* (2012) donde falleció el 11,3% de los individuos. Para todos los casos, incluyendo este estudio, la mortalidad supera lo reportado en la literatura, donde se registra que la mortalidad es del 2 al 5%, todos en los primeros 30 días de inicio de los eventos, lo que hace pensar en la carencia de recursos o preparación para afrontar acontecimientos inesperados o de fuerza mayor poco evitables.

CONCLUSIÓN

En el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, durante el primer trimestre del año 2016 se presentó un brote con 19 casos probables del síndrome de Guillain-Barré. El caso índice fue reportado en la segunda semana epidemiológica del año 2016, descubriendo el primario en la semana 52 del año 2015. Se pudo evidenciar hallazgos clínicos y electromiográficos compatibles en 10 casos, y solo uno cumplió con los tres criterios diagnósticos de Asbury y Cornblath (1990) al presentar adicionalmente disociación albumino citológica en el análisis del LCR. Además al fallecer cinco casos, sin confirmación diagnóstica, fueron validados por criterio epidemiológico.

La mayoría de los pacientes fueron adultos

jóvenes, que provenían del municipio capital Simón Bolívar del estado Anzoátegui. La ocupación más frecuente fue la de ama de casa. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo.

La historia de la enfermedad presentó pródromo febril de probable etiología viral, con signos neurológicos inespecíficos, obligando a la consulta y posterior hospitalización, casi la mitad de los pacientes requirió ventilación mecánica por afectación de la musculatura respiratoria, prolongando su estadía hasta casi un mes, con egreso por mejoría y letalidad del 26,32%.

El SGB puede presentarse en concomitancia con enfermedades infecciosas de temporada o asociada a otros brotes, sin embargo, en esta serie las muestras positivas para Dengue, Chikungunya, CMV, VEB, *M. pneumoniae*, no fueron concluyentes para relación causal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACOSTA M, CAÑIZÁ M, ROMANO M, ARAUJO E. 2017. Síndrome de Guillain-Barré. Rev. Postgrado VIa. Cátedra Med. 168:15-18.
- ALLOS B. 1997. Association between *Campylobacter* infection and Guillain-Barré syndrome. J. Infect. Dis. 176(2):125-128.
- ASBURY AK, CORNBATH DR. 1990. Assessment of current diagnostic criteria for Guillain-Barré syndrome. Ann. Neurol. 27(Suppl):21-24.
- ÁVILA J, MARIONA V, MELANO E. 2002. Síndrome de Guillain-Barré: Etiología y patogénesis. Invest. Clin. 54(4):357-363.
- CARDOSO CW, PAPLOSKI IA, KIKUTI M, RODRIGUES MS, SILVA MM, CAMPOS GS, SARDI SI, KITRON U, REIS MG, RIBEIRO GS. 2015. Outbreak of exanthematous illness associated with Zika, Chikungunya, and Dengue viruses, Salvador, Brazil. Emerg. Infect. Dis. 21(12):2274-2276.
- CARRILLO D, GARCÍA G, RUANO L, SOSA J, MÉNDEZ J. 2012. Síndrome de Guillain-Barré en un hospital de referencia en México. Rev. Mex. Neuroci. 13(1):15-21.
- CARRILLO-TORRES JH, PEÑA-RIOS DH. 2013. Síndrome de Guillain-Barré en el Hospital General del Estado de Sonora: revisión de casos entre los años 2007 a 2011. Med. Int. Mex. 29(5):458-468.
- CASARES F; HERRERA O, INFANTE J, VARELA A. 2007. Síndrome de Guillain-Barré. Actualización acerca del diagnóstico y tratamiento. Rev. AMC. 11(3):1-17.
- CAO-LORMEAU V, BLAKE A, MONS S, LASTÈRE S, ROCHE C, VANHOMWEGEN J, DUB T, BAUDOUIN L, TEISSIER A, LARRE P, VIAL A, DECAM C, CHOUMET V, HALSTEAD S, WILLISON H, MUSSET L, MANUGUERRA J, DESPRES P, FOURNIER E, MALLET H, MUSSO D, FONTANET A, NEIL J, GHAWCHÉ F. 2016. Guillain Barré Syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study. Lancet. 387(10027):1531-1539.
- GARCÍA G, CACHO B. 2005. Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Diagnóstico diferencial. Rev. Mex. Neuroci. 6(5):448-454.
- ISAZA S, PÉREZ A, URIBE C. 2009. Descripción de los casos de síndrome de Guillain Barré en el Hospital San Vicente de Paúl entre los años 2001 y 2005. Acta Neurol. Colomb. 25(3):123-129.
- JIMÉNEZ R, MONTANTE A, MARTÍNEZ J, CRUZ D, RUIZ A, RAMÍREZ M, GONZÁLEZ A, FERNÁNDEZ J. 2009. Síndrome de Miller Fisher, una variante del síndrome de Guillain Barré. Rev. Mex. Neuroci. 10(5):367-370.
- LESTAYO-O'FARRILL Z, HERNÁNDEZ-CÁCERES JL. 2008. Análisis del comportamiento del síndrome de Guillain-Barré. Consensos y discrepancias. Rev. Neurol. 46(4):230-237.
- NAFISSI S, VAHABI Z, GHAHAR M, AMIRZARGAR A, NADERI S. 2013. The Role of Cytomegalovirus, Haemophilus Influenzae and Epstein Barr Virus in Guillain Barre syndrome. Acta MedIran 51(6):372-376.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2016. Síndrome de Guillain-Barré Colombia y Venezuela. Disponible en línea en: <http://www.who.int/csr/don/12-february-2016-gbs-colombia-venezuela/es/> (Acceso 27.02.2016).
- PÉREZ JC. 2006. Síndrome de Guillain Barré (SGB). Actualización. Acta Neurol. Colomb. 22(2):201-208.
- SÁNCHEZ A, MATA C, CALDERÓN D. 2014. Síndrome Guillain-Barré. Rev. Méd. Costa Rica Centroamérica. 71(610):261-265.
- TÉLLEZ J, JACINTO J, ÁVILA A, GARCÍA G,

- NEGRETE O, SENTÍES H. 2001. Síndrome de Guillain-Barré. Experiencia en un hospital de tercer nivel. *Rev. Invest. Clin.* 53(4):311-314
- TORRICELLI RE. 2009. Síndrome de Guillain Barré en pediatría. *Med. (Buenos Aires)*. 69(1/1):84-91.
- TORRIENTE M, FELIPE A, VALDIVIESO J. 2012. Caracterización del síndrome de Guillain-Barré en el Hospital “Julio Trigo López” durante el período 2000-2009. *Rev Cubana Neurol. Neurocir.* 2(1):3-8.
- VELLOZZI C, IQBAL S, BRODER K. 2014. Guillain-Barré syndrome, influenza, and influenza Vaccination: The Epidemiologic Evidence. *Clin. Infect. Dis.* 58(8):1149-1155.